

Теорія і методика навчання

УДК 373.3.091:81'243:004]:005.336.2

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17503139>

Використання EdTech-платформ у процесі формування лексичної компетентності молодших школярів на уроках іноземної мови

Петрик Крістіна Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки,

Бердянський державний педагогічний університет,

вул. Університетська, 55А, м. Запоріжжя, Україна, 69011,

<https://orcid.org/0000-0003-0615-5217>

Смолка Анастасія Геннадіївна

здобувач 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності А3 Початкова освіта,

Бердянський державний педагогічний університет,

вул. Університетська, 55А, м. Запоріжжя, Україна, 69011,

<https://orcid.org/0009-0008-3496-3477>

Прийнято: 15.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

***Анотація:** У статті досліджено можливості використання EdTech-платформ у процесі формування лексичної компетентності молодших школярів на уроках іноземної мови. Підкреслено, що лексична компетентність є ключовою складовою комунікативної компетентності, оскільки словниковий запас здобувачів початкової освіти безпосередньо впливає на успішність засвоєння граматичного матеріалу, розвиток навичок говоріння, читання, письма й аудіювання. Автори статті обґрунтовують доцільність упровадження цифрових*

освітніх технологій у практичну підготовку в навчанні іноземної мови, зокрема завдяки їхній відповідності віковим особливостям молодших школярів, потребі у візуалізації, емоційній підтримці, гейміфікації та індивідуалізації освітнього процесу. EdTech-платформи дозволяють забезпечити високий рівень залучення здобувачів початкової освіти до навчальної діяльності, активізують пізнавальну мотивацію та сприяють створенню інтерактивного мовного середовища. У статті подано аналіз функціоналу провідних освітніх платформ (Lingokids, Novakid, Voxy, SmartyKids, ClassDojo, BBC Bitesize, Duolingo ABC, Blooket, TinyTap, Flocabulary, Read Along, Genially), які забезпечують можливості для формування словникового запасу здобувачів за допомогою ігор, відео, інтерактивних вправ і мультимедійних засобів. Розглянуто приклади інтеграції платформ в освітній процес, їхню ефективність та переваги порівняно з традиційними методами навчання. Зроблено висновок про значний потенціал EdTech-інструментів для розвитку іноземної лексичної компетентності молодших школярів в умовах сучасного цифрового освітнього середовища.

Ключові слова: EdTech-платформи, лексична компетентність, здобувачі початкової освіти, іноземна мова, гейміфікація, мультимедійне навчання, цифрова освіта.

The Use of EdTech Platforms in the Process of Developing Lexical Competence in Primary School Pupils in Foreign Language Lessons

Kristina Petryk

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Head of the Department of Pedagogy,

Berdyansk State Pedagogical University,

55A, Universytetska Str., Zaporizhzhia, Ukraine, 69011,

<https://orcid.org/0000-0003-0615-5217>

Anastasia Smolka

student of the 2nd year of the second (master's) level of higher education

Specialty A3 Primary Education,

Berdyansk State Pedagogical University,

55A, Universytetska Str., Zaporizhzhia, Ukraine, 69011,

<https://orcid.org/0009-0008-3496-3477>

***Abstract:** The article explores the possibilities of using EdTech platforms in the process of developing the lexical competence of primary school pupils in foreign language classes. It emphasizes that lexical competence is a key component of communicative competence, since the vocabulary of primary school students directly affects their success in learning grammar and developing speaking, reading, writing, and listening skills. The authors of the article justify the feasibility of introducing digital educational technologies into practical training in foreign language teaching, in particular due to their suitability for the age characteristics of primary school pupils, the need for visualization, emotional support, gamification, and individualization of the educational process. EdTech platforms ensure a high level of engagement of primary school students in learning activities, stimulate cognitive motivation, and contribute to the creation of an interactive language environment. The article provides an analysis of the functionality of leading educational platforms (Lingokids, Novakid, Voxy, SmartyKids, ClassDojo, BBC Bitesize, Duolingo ABC, Blooket, TinyTap, Flocabulary, Read Along, Genially), which provide opportunities for students to build their vocabulary through games, videos, interactive exercises, and multimedia tools. Examples of the integration of platforms into the educational process, their effectiveness, and advantages over traditional teaching methods are considered. It was concluded that EdTech tools have significant potential for developing the foreign language lexical competence of primary school pupils in the modern digital educational environment.*

Key words: EdTech platforms, lexical competence, primary school students, foreign language, gamification, multimedia learning, digital education.

Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій освіта зазнає суттєвих трансформацій. Особливо це стосується навчання іноземних мов, де активне використання інноваційних ресурсів, зокрема EdTech-платформ, відкриває нові можливості для ефективного формування лексичної компетентності здобувачів освіти. Сучасні учні, які зростають у середовищі активного використання смартфонів, планшетів і мультимедійних засобів, потребують нового підходу до навчання. Цей підхід має базуватися не лише на адаптації традиційних методик, а й на інноваційному переосмисленні ролі вчителя та технологій. У молодшому шкільному віці, коли закладаються основи мовленнєвих навичок, важливо створювати мотивуюче й інтерактивне середовище, яке стимулює пізнавальну активність дітей. Від обсягу та правильності використання словникового запасу залежить успішність засвоєння граматики, розвиток усного та писемного мовлення, навички читання й аудіювання. EdTech-платформи пропонують багатий інструментарій для розвитку словникового запасу здобувачів початкової освіти через ігрові форми навчання, мультимедійні завдання та інтерактивні вправи, що відповідають принципам Нової української школи і віковим особливостям учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування лексичної компетентності, що передбачає оволодіння багатим і правильним словниковим запасом, є одним із ключових завдань навчання іноземної мови в початковій школі. На думку О. Бігич [1], Л. Близнюк [2], С. Ніколаєвої [7], Т. Полонської [10], В. Редько [10] та ін., саме рівень лексичної підготовки визначає успішність розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності, іншомовної комунікативної компетентності та загального засвоєння іноземної мови. Формування лексичної компетентності молодших школярів ґрунтовно досліджено у працях Я. Бойко [3],

О. Зимовець [5], О. Кміть [6], А. Палецької-Юкало [8], К. Петрик [9] та інших науковців, які висвітлюють поетапність засвоєння іншомовної лексики, особливості розвитку рецептивних і продуктивних навичок, а також акцентують на важливому значенні комунікативно орієнтованого навчання із використанням інтерактивних технологій.

Останніми роками все більшої уваги набувають питання інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання іноземних мов. Вітчизняні та зарубіжні вчені З. Височан [4], О. Сопіна [4], О. Юденкова [4], A. R. Alnaas [11], A. Nayat [11], S. Hussain [11], R. Khanna [12] та ін. наголошують, що використання EdTech-платформ сприяє індивідуалізації навчання, підвищенню мотивації здобувачів освіти, організації самостійної діяльності та забезпеченню ефективного зворотного зв'язку. Ефективність засвоєння лексичного матеріалу значно підвищується за умови використання мультимедійних ресурсів, інтерактивних вправ і гейміфікованих завдань, які забезпечують багаторазове повторення, контекстуалізацію лексики та позитивне емоційне тло навчання. Такі технології допомагають розвивати в учнів уміння розпізнавати, відтворювати й активно застосовувати лексичні одиниці в усному та писемному мовленні.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну увагу науковців до проблеми формування лексичної компетентності здобувачів початкової освіти, недостатньо дослідженим залишається питання цілісного педагогічного підходу до інтеграції EdTech-платформ у іншомовну підготовку молодших школярів. Зокрема, потребують подальшого теоретичного осмислення й практичного впровадження методи добору платформ з урахуванням вікових та когнітивних особливостей учнів; моделі поєднання традиційних та цифрових засобів навчання лексики; механізми формування сталої внутрішньої мотивації до мовленнєвої діяльності через гейміфіковані середовища; способи залучення батьків до цифрової підтримки словникового розвитку учня. Комплексне вивчення

EdTech-платформ у контексті лексичного розвитку молодших школярів дає змогу підвищити ефективність іншомовної освіти.

Використання інноваційних освітніх технологій дозволяє урізноманітнити способи подачі лексичного матеріалу, зробити навчання цікавішим і динамічнішим, враховуючи індивідуальні особливості учнів та сприяючи формуванню стійкої мотивації до вивчення іноземної мови. Це обумовлює необхідність теоретичного обґрунтування та практичного вивчення можливостей застосування EdTech-платформ у процесі формування лексичної компетентності здобувачів початкової освіти.

Формулювання цілей статті. Метою статті є комплексне дослідження можливостей використання EdTech-платформ у процесі формування лексичної компетентності молодших школярів на уроках іноземної мови, а також аналіз їх конкретних прикладів, що сприяють підвищенню ефективності та зацікавленості в навчанні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Лексична компетентність – це здатність учня розуміти, використовувати і розпізнавати лексичні одиниці у процесі мовлення. Вчителю англійської мови в початкових класах важливо закласти основу функціонального словника, який охоплює побутові теми: родина, школа, їжа, тварини, кольори, емоції тощо. У початковій школі лексична компетентність формується через ігри, вправи на запам'ятовування слів, тематичні завдання, рольові ігри, спів, римівки, а також інтерактивні методи, які забезпечують позитивну мотивацію та підтримують інтерес до вивчення іноземної мови [8].

Формування лексичної компетентності є основою для подальшого розвитку граматичної, фонетичної й комунікативної складових, адже словниковий запас – це той інструментарій, за допомогою якого здобувач початкової освіти зможе будувати фрази, розуміти почуте чи прочитане, вести діалог [9]. Учні 1–4 класів характеризуються: наочно-образним мисленням; високим рівнем емоційного реагування; переважанням ігрової мотивації; потребою у зовнішньому стимулі;

труднощами в довільному запам'ятовуванні. Саме тому ефективне вивчення іноземної лексики повинно спиратися на зорову підтримку, аудіозаписи, мультисенсорне навчання, ігрові методи та повторюваність у різних формах.

EdTech-платформи – це цифрові освітні середовища, які надають доступ до інтерактивних матеріалів, завдань, ігор, відео, тестів тощо. Вони включають: мобільні додатки, онлайн-платформи, системи змішаного навчання, інтерактивні вправи, гейміфіковані середовища [12]. Їх використання має ряд переваг: інтерактивність і гейміфікація: більшість платформ містять ігрові елементи, що роблять процес навчання привабливішим для молодших школярів; індивідуалізація навчання: завдяки адаптивним функціям можна підбирати завдання відповідно до рівня знань кожного учня; зворотний зв'язок у реальному часі: здобувачі початкової освіти відразу бачать, чи правильно вони виконали завдання, що стимулює їх до самоконтролю та самоперевірки; візуальна підтримка: яскраві зображення, анімації, відео допомагають краще запам'ятовувати нову лексику; доступність і мобільність: більшість платформ доступні як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях, що дозволяє учням тренувати лексику навіть удома.

Пропонуємо більш детально розглянути різноматні EdTech-платформи, які можна застосувати на уроках іноземної мови в початковій школі:

1. Lingokids [13]: Lingokids – інтерактивна платформа для вивчення англійської мови, спеціально розроблена для дітей віком від 4 до 8 років. Вона пропонує структурований підхід до вивчення лексики, граматики, читання, аудіювання та мовлення.

Функціональність: тематичні модулі (наприклад: «Family», «Food», «Toys»); анімовані відеоуроки з вивчення лексики; інтерактивні ігри та вправи для закріплення лексики; прогрес-бар для відстеження результатів дитини; окремий кабінет для батьків і вчителів.

Переваги: адаптована до вікових особливостей; працює як у класі, так і вдома; можна використовувати як основний чи додатковий ресурс.

Приклад використання:

Тема уроку: Animals

На етапі ознайомлення з новою лексикою учні проходять інтерактивний модуль «Animals». У відео та грі діти бачать зображення тварин, чують назву (наприклад: lion, elephant, monkey) й одразу виконують вправу на співвіднесення слова та картинки. Потім вони грають у гру «Find

the animal», де слухають слово й мають натиснути на правильне зображення. Результат: засвоєння нової лексики через візуальний і слуховий канали, активізація пам'яті, розвиток навичок аудіювання та асоціативного мислення.

2. Novakid [14]: Novakid – платформа для індивідуального онлайн-навчання англійської мови з носіями. Розроблена спеціально для дітей 4–12 років, платформа поєднує живе спілкування з вчителем, інтерактивні завдання, ігрову мотивацію та гейміфіковану подачу лексики.

Функціональність: інтерактивні уроки за системою CEFR (A1–A2); тематичні словникові блоки; візуалізація кожного лексичного елемента; перевірка засвоєння лексики через завдання, міні-ігри, розмовні ситуації; детальний звіт для батьків і вчителів.

Переваги: живе мовне середовище; чітка структуризація словникового матеріалу; вбудована система оцінювання й зворотного зв'язку.

Приклад використання:

Тема уроку: My Room

Здобувач початкової освіти підключається до індивідуального онлайн-заняття з носієм мови. Візуально на екрані подано кімнату з предметами: bed, table, lamp, chair. Учитель називає предмети, вчить вимовляти слова,

ставить запитання (What's this?), а учень відповідає. Після цього учень грає в міні-гру: клацнути на предмет, який назвав учитель. Результат: активне мовлення в ситуації живого спілкування, засвоєння лексики в контексті, розвиток вимови.

3. Voxy [15]: Voxy – платформа для адаптивного вивчення англійської мови з фокусом на персоналізацію освітнього процесу. Хоча вона здебільшого орієнтована на підлітків і дорослих, у деяких програмах школи використовують її адаптовані курси для старших учнів початкової школи.

Функціональність: адаптивна лексична база; аутентичні матеріали (відео, діалоги); LMS-інтеграція; прогресивне повторення лексики (spaced repetition).

Переваги: розвиває лексичну компетентність у реальному контексті; підходить для диференційованого підходу; може бути частиною програми навчального закладу.

Private live tutoring

Access **personalized 1:1 instruction** from certified language teachers.

Whether it's preparing for presentations, drafting documents, or handling international calls, our one-on-one sessions focus on specific needs for faster improvement.

Приклад використання:

Тема уроку: Food and Drinks

Учні читають адаптовану статтю про шкільний обід у Великій Британії. У тексті підкреслені нові

слова: sandwich, juice, apple. Після читання – інтерактивне завдання: знайти синоніми, співвіднести слова з перекладом, прослухати й повторити нові слова. Платформа автоматично відстежує правильність вимови. Результат: інтегроване навчання лексики через читання, аудіювання та говоріння, з можливістю адаптації матеріалу під рівень учня.

4. SmartyKids [16]. Платформа, яка поєднує онлайн-навчання і розвиток когнітивних навичок. SmartyEnglish – окремий блок цієї платформи, спрямований на вивчення англійської мови.

Функціональність: модулі за темами лексики (тварини, родина, кольори, їжа); вправи на читання, аудіювання, вимову; можливість використовувати в класі або вдома; система винагород і бейджів.

Переваги: підходить для дітей молодшого шкільного віку; поєднує навчання і розвиток мислення; звітність для батьків і викладачів.

Приклад використання:

SMARTYKIDS ENGLISH

The AI English course is perfect for beginners. Children build a solid foundation in English through interactive learning with a playful approach. The lessons include engaging educational materials that make learning fun and effective.

Тема уроку: Colors and Shapes

Під час дистанційного заняття вчитель активує гру, в якій діти мають знайти всі «red circles» серед інших фігур на екрані. Після гри виводиться короткий словничок і

міні-квіз, де треба натиснути на правильне слово відповідно до зображення (наприклад: зелений квадрат – green square). Результат: автоматизоване засвоєння лексики завдяки повторюваним ігровим завданням і візуалізації.

5. ClassDojo + інтегровані ресурси [17]: ClassDojo – це платформа для управління класом, комунікації з учнями і батьками, яка також підтримує інтеграцію з освітніми модулями. Хоча ClassDojo не є платформою для вивчення англійської безпосередньо, вчитель може використовувати її для: поширення завдань (лінки на словникові вправи); оцінювання активності; мотивації (бейджі, бали за лексичні успіхи); формування мікропроектів з вивчення лексики.

Переваги: платформа комунікації та мотивації; підтримка формування лексичної компетентності через систематичну організацію роботи з онлайн-завданнями.

Приклад використання:

Тема уроку: Clothes

Учитель публікує в стрічці Class Story посилання на завдання у Wordwall або Lingokids (наприклад: «Drag and drop the

clothes to the suitcase»). Діти виконують завдання вдома й надсилають скріншот

результату. За успішне виконання учитель надає бейдж «Vocabulary Star». Також діти додають нові слова до особистого словничка в Google Slides, посилання на який закріплено в профілі ClassDojo. Результат: формування лексичної компетентності поза межами класу, інтеграція оцінювання, мотивації та розвитку словникового запасу через багатоканальне середовище.

6. BBC Bitesize (Primary) [18]: BBC Bitesize (Primary) – це освітня платформа, створена BBC для учнів віком 5–11 років. Вона охоплює різні предмети, зокрема англійську мову, і пропонує навчальні відео, інтерактивні завдання, словнички та тематичні модулі.

Функціональність: відеоуроки з лексичними темами; інтерактивні вправи; аудіопідтримка слів; ігри та вправи на повторення; підсумкові тести.

Переваги: авторитетне джерело; структурований підхід до тем; автентична вимова британської англійської; безкоштовний доступ.

Приклад використання:

Тема уроку: Daily Routine

Учні переглядають відео «My day» (wake up, have breakfast, brush teeth), потім виконують вправу «Arrange the pictures in the right order». Результат: формування базової лексики через слухання, перегляд і виконання вправ на впорядкування.

7. Duolingo ABC [19]: Duolingo ABC – це мобільний додаток для вивчення основ читання й лексики англійської мови дітьми 4–8 років. Розроблений для підтримки раннього мовного розвитку у формі гри.

Функціональність: вправи на букви, фонемі, прості слова; обведення літер пальцем; озвучення слів; візуальна підтримка.

Переваги: спеціально для молодших школярів; веселі й короткі уроки; безкоштовний доступ; адаптація до рівня.

Приклад використання:

duolingo abc

Тема уроку: Alphabet and Simple Words

Діти вивчають слова типу cat, dog, hat, заповнюючи вправи з малюнками й обводячи літери.

Результат: розвиток фонетичної й лексичної компетентності через елементи письма й вимови.

8. Blooket [20]: Blooket – це платформа для навчальних вікторин у форматі ігор з аватарами. Вона дозволяє проводити змагання з лексики в індивідуальному чи командному режимі.

Функціональність: створення вікторин; вибір ігрового режиму (наприклад, Tower Defense, Gold Quest); автоматичне підрахування балів.

Переваги: високий рівень залучення; гейміфікація; можливість повторення лексики в різних форматах.

Приклад використання:

Blooket

Тема уроку: Feelings

Вчитель створює гру: учні обирають правильне слово до зображення (happy, scared, sad). Грають у режимі «Tower Defense».

Результат: закріплення лексики емоцій у цікавому ігровому форматі.

9. TinyTap [21]: TinyTap – це платформа, що дозволяє вчителям створювати власні інтерактивні ігри, книжки та вправи на основі зображень, тексту та звуку.

Функціональність: створення персоналізованих ігор; озвучення завдань; взаємодія з елементами на екрані (натисни, обери).

Переваги: можливість адаптації під потреби класу; багатоканальне сприйняття; простота у використанні.

Приклад використання:

Тема уроку: Farm Animals

Дитина чує: «Touch the cow» – і натискає на правильне зображення. Після кожної правильної відповіді з'являється зірочка.

Результат: швидке запам'ятовування лексики через гру і голосову підтримку.

10. Flocabulary [22]: Flocabulary – це платформа з навчальними відео у формі репів, що охоплюють теми словникового запасу, граматики та комунікації.

Функціональність: відео-репи; тести після відео; вправи на побудову фраз; візуальна підтримка.

Переваги: поєднання музики та навчання; високий рівень запам'ятовування; актуальність тем.

Приклад використання:

Тема уроку: Emoji and Emoticons

Відео «How do you feel today?» з римованими реченнями: «When I'm happy, I smile and play...»

Після перегляду – тест і картки з емоціями та емоджи.

Результат: розвиток лексики через ритм, емоції й повторення.

11. Read Along by Google [23]: Read Along by Google – це додаток для вдосконалення читання вголос. Програма використовує штучний інтелект для оцінювання вимови та підтримує дитину в реальному часі.

Функціональність: вибір книг за темами; фразове читання вголос; голосові підказки; підсвітка правильно вимовлених слів.

Переваги: автоматичний зворотний зв'язок; розвиток читання і лексики; велика база дитячих історій; безкоштовно.

Приклад використання:

Тема уроку: My Best Friend

Дитина читає текст «I have a friend. She lives in my house». Програма підкреслює правильно прочитані слова та озвучує помилки.

Результат: покращення вимови,

розширення словникового запасу та розвиток навичок читання.

12. Genially [24]: Genially – це онлайн-інструмент для створення інтерактивних презентацій, квестів і візуального контенту з можливістю вставляти завдання.

Функціональність: створення квестів, інтерактивних кнопок, переходів між слайдами, підказок; вставка зображень, відео, аудіо; можливість гейміфікації навчального матеріалу.

Переваги: високий рівень візуального залучення; можливість створення сюжетно-рольових уроків; розвиток креативного мислення та інтерактивної взаємодії.

Приклад використання:

Тема уроку: Parts of the House

Учні проходять квест у форматі віртуальної екскурсії будинком. На кожному поверсі вони натискають на об'єкти кімнати (bathroom, kitchen, bedroom, living room) й отримують лексичні підказки: назви

приміщень, основні предмети, короткі діалоги («This is the bathroom. There is a shower»). Завершується квест тестом на відповідність слова до картинки. Результат: глибоке закріплення тематичної лексики через візуальні й слухові канали; розвиток навичок орієнтування в просторі та мовленнєвого контексту.

Важливо зазначити, що вибір платформи повинен відповідати віку та рівню учнів. На уроках іноземної мови вчителю потрібно чергувати EdTech-платформи з традиційними методами: картки, малювання, спів; забезпечувати закріплення матеріалу, адже більшість платформ підтримують систему повторення; формувати емоційно-позитивне середовище, оскільки EdTech-платформи з гейміфікацією сприяють внутрішній мотивації. Корисним стане створення електронних словників, до яких здобувачі початкової освіти додають слова після кожного уроку. Також до процесу вивчення іноземної мови варто залучати батьків: надсилати завдання, рекомендації, звіти.

Висновки. Використання сучасних EdTech-платформ відкриває нові можливості для ефективного формування лексичної компетентності молодших школярів на уроках іноземної мови. Ці платформи дозволяють організувати навчання в інтерактивному, адаптивному та гейміфікованому форматі, що відповідає віковим та психологічним особливостям учнів початкових класів. Завдяки запровадженню у процес навчання таких платформ вчитель може поєднувати традиційні методи викладання з цифровими технологіями, підвищуючи ефективність засвоєння лексичного матеріалу, формуючи позитивне ставлення до

вивчення іноземної мови та розвиваючи навички самостійної навчальної діяльності. Усе це сприяє підготовці молодших школярів до успішного мовленнєвого спілкування в майбутньому.

Список використаних джерел

1. Бігич О. Б. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у початковій школі. *Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія.* 2018. Вип. 29. С. 162–169.

2. Близнюк Л. М., Козак А. В. Вивчення іноземної мови в часи пандемії: криза чи шанс. *Інноваційна педагогіка.* 2021. № 38. С. 102–105. URL: <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/38.20> (дата звернення: 28.10.2025).

3. Бойко Я. Зарубіжний досвід застосування цифрових технологій на уроках англійської мови в початковій школі. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи,* 2020. №1(3). С. 15–21. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_school/2020/02/4.pdf (дата звернення: 28.10.2025).

4. Височан З. Ю., Юденкова О. П., Сопіна О. А. Технології EdTech як засіб стабільності та неперервності освіти. *Інноваційна педагогіка.* 2023. Вип. 62. Т. 1. С. 9–13.

5. Зимовець О. А., Бойко М. О., Кравець В. С., Ткачук В. П., Хаюк А. А. Формування іншомовної лексичної компетентності учнів початкової школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. *Напрями розвитку мовної освіти у XXI столітті.* 2018. С. 112–116.

6. Кміть О. Сучасні тенденції англійської початкової освіти в Україні. EDITORIAL BOARD, 2022. С. 312–316.

7. Ніколаєва С. Ю., Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. *Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ.*

класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.

8. Палецька-Юкало А. В. Використання методу комунікативних завдань для формування іншомовної лексичної компетентності на основі автентичних художніх творів. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2019. 2. С. 81–90.

9. Петрик К., Кравченко К. Інтерактивні навчальні технології у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти. *Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2021 року. Суспільні науки*. Бердянськ : БДПУ, 2021. Том 1. С. 126–128.

10. Редько В. Г., Полонська Т. К. Особливості дистанційного навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в умовах карантину. *Педагогічна газета України*. 2020. № 6. С. 7.

11. Hayat, A., Hussain, S., & Alnaas, A. R. Utilizing digital tools for English language teaching in the 21st century. *International Journal of Humanities and Society*, 2024. 4(02), 114–122.

12. Khanna R. Transforming education for the future: how Edtech is revolutionising the classroom. 2023. URL : <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/transforming-education-for-the-future-how-edtech-is-revolutionising-the-classroom/> (дата звернення: 23.10.2025).

13. Lingokids. URL : <https://lingokids.com/> (дата звернення: 09.10.2025).

14. Novakid. URL : https://www.novakid.co.ua/education/beginners/?link_id=9a4026a5b08fc711a687e1689bb2732675b59f612363a5b3fe16f0cbfd595262 (дата звернення: 09.10.2025).

15. Voxy. URL : <https://voxy.com/voxy-platform/> (дата звернення: 09.10.2025).

16. SmartyKids. URL : <https://www.smarty-kids.eu/> (дата звернення: 09.10.2025).

17. ClassDojo. URL : <https://www.classdojo.com/uk-ua/> (дата звернення: 09.10.2025).
18. BBC Bitesize (Primary). URL : <https://www.bbc.co.uk/bitesize/primary-games> (дата звернення: 09.10.2025).
19. Duolingo ABC. URL : <https://abc.duolingo.com/> (дата звернення: 09.06.2025).
20. Blooket. URL : <https://www.blooket.com/> (дата звернення: 09.10.2025).
21. TinyTap. URL : <https://campus.tinytap.com/> (дата звернення: 09.10.2025).
22. Flocabulary. URL : <https://www.flocabulary.com/> (дата звернення: 09.10.2025).
23. Read Along by Google. URL : <https://readalong.google.com/> (дата звернення: 09.10.2025).
24. Genially. URL : <https://genially.com/> (дата звернення: 09.10.2025).